

DIGITALNA KONVERGENCIJA ZAPADNOG BALKANA I EVROPSKE UNIJE: KOMPARATIVNA ANALIZA INDEKSA DIGITALNE EKONOMIJE I DRUŠTVA

Dr Tatjana Stevanović*

Dr Marija Petrović-Randelović*

Rezime: Digitalna transformacija je ključni stub savremenog ekonomskog, društvenog i institucionalnog razvoja. Evropska unija je ovaj proces institucionalizovala kroz kreiranje sveobuhvatnog pokazatelja – Indeksa digitalne ekonomije i društva (Digital Economy and Society Index - DESI), koji meri stepen razvoja digitalne ekonomije i društva u državama članicama. S obzirom na to da zemlje Zapadnog Balkana nisu deo Evropske unije, ali su obuhvaćene procesom evropskih integracija, razvijen je WB DESI, kao metodološki uporediv indeks koji omogućava procenu njihovih digitalnih performansi. Ovaj rad ima za cilj da, koristeći najnovije dostupne podatke iz 2022. godine, uporedi performanse zemalja Zapadnog Balkana sa državama članicama Evropske unije, kako ukupno, tako i po pojedinačnim dimenzijama DESI indeksa. Rezultati istraživanja pokazuju značajno zaostajanje zemalja Zapadnog Balkana za zemljama članicama Evropske unije u svim dimenzijama DESI indeksa, ljudskom kapitalu, povezanosti, integraciji digitalnih tehnologija i digitalnim javnim uslugama. Na osnovu identifikovanih izazova i ograničenja date su preporuke za unapređenje digitalne konvergencije zemalja Zapadnog Balkana.

Ključne reči: digitalna transformacija, Indeks digitalne ekonomije i društva, Zapadni Balkan, Evropska unija.

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; <https://orcid.org/0000-0003-1270-7129>; tatjana.stevanovic@eknfak.ni.ac.rs;

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; <https://orcid.org/0000-0003-2905-1023>; marija.petrovic@eknfak.ni.ac.rs

Rad je rezultat istraživanja po osnovu obaveza po Ugovoru o prenosu sredstava za finansiranje NIR u 2025. godini (evidencioni broj 451-03-137/2025-03), zaključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

UDK 004:330(497-15+4-672EU)

DOI 10.5281/zenodo.17062730

1. Uvod

Sveobuhvatna digitalna transformacija se prevashodno odnosi na primenu novih tehnologija u poslovanju kompanija. Pored toga, ona podrazumeva i uvođenje novih digitalnih modela poslovanja, što dalje dovodi do značajnih promena u načinu povezivanja preduzeća sa kupcima i dobavljačima, a time i do kreiranja novog lanca i sistema vrednosti. Digitalna transformacija je sastavni deo promena u oblasti zapošljavanja, menadžmenta, marketinga i interpersonalnih odnosa unutar kompanije (Čelik, 2021).

Digitalizacija u značajnoj meri utiče na savremenu globalnu ekonomiju. S tim u vezi, digitalne tehnologije transformišu sve ekonomske sektore, počev od infrastrukture do poljoprivrede, vršeći ogroman uticaj na tradicionalne industrije, poput proizvodnje i transporta. Vertikalno umrežavanje, *end-to-end* inženjering i horizontalna integracija u sistemu vrednosti sve pametnijih proizvoda dovode do četvrte faze industrijalizacije — Industrije 4.0 (Chen et al., 2021). Pod uticajem „četvrte industrijske revolucije“, velikom brzinom dolaze napredna tehnološka rešenja, kao što su: roboti, dronovi, veštačka inteligencija, 3D print, skladištenje energije, kompjuterske simulacije, novi materijali i nano-tehnologije. Industrija 4.0 predstavlja spoj fizičkog, digitalnog i biološkog sveta kroz intenzivnu i ekstenzivnu upotrebu sistema i procesa zasnovanih na naprednim tehnološkim rešenjima (Petrović-Randelović & Stevanović, 2023). Većina kompanija iz svih industrija, koje su među prvima počele sa primenom digitalnih tredova, nastoje da iskoriste i sve prednosti i mogućnosti ovih novih tehnoloških rešenja, primenjujući Cloud Computing, Big Data, Internet of Things i slično. (Čelik, 2021).

Digitalna transformacija je dovela do stvaranja i ekspanzije digitalne ekonomije, kao potpuno novog modela tržišnog poslovanja. Digitalna ekonomija se zasniva na digitalnim tehnologijama i prevashodnoj upotrebi informacionih i komunikacionih tehnologija u svim oblastima. Prodor digitalnih tehnologija izaziva transformaciju načina na koji tržište i preduzeća funkcionišu i kontinuirane promene (Petrović-Randelović & Stevanović, 2024). U savremenom poslovnom okruženju, informacione i komunikacione tehnologije postaju najznačajniji pokretač inovacija i rasta konkurentnosti (Domazet & Marjanović, 2023). Sve zemlje zapada svoje napore usmerile su ka iskorišćavanju prednosti koje pružaju digitalne tehnologije. One su, istovremeno, otpočele sa razvijanjem pratećih bezbednosnih procedura, sa obrazovanjem specijalizovanih timova i agencija za reagovanje u slučaju sajber kriza i incidenata, kao i sa uspostavljanjem prekograničnih mehanizama koordinacije i zajedničkog nastupa. Jedna od ključnih karakteristika poslovnih modela u digitalnoj ekonomiji jeste upravo integracija međusobno nezavisno razvijanih, digitalnih tehnologija, koje omogućavaju stvaranje inovativnih modela poslovanja, proizvoda, usluga i tržišta. Novo poslovno okruženje postavlja digitalne tehnologije kao najznačajnije pokretače razvoja, rasta, konkurentnosti i prestiža, za preduzeća različitih veličina i delatnosti.

Digitalni napredak država članica Evropske unije prati Evropska komisija putem izveštaja o Indeksu digitalne ekonomije i društva (Digital Economy and Society Index - DESI) od 2014. godine. Indeks digitalne ekonomije i društva prati ukupne digitalne performanse Evrope i napredak zemalja EU u njihovoj digitalnoj konkurentnosti.

Era digitalne transformacije donela je promene u svakodnevnom životu i poslovanju, koje nisu zaobišle ni zemlje Zapadnog Balkana. U kontekstu tehnološkog napretka, ekonomije Zapadnog Balkana su prepoznale značaj digitalne ekonomije i društva za izgradnju digitalne otpornosti, unapređenje saradnje unutar regiona i povećanje

Digitalna konvergencija Zapadnog Balkana i Evropske unije: komparativna analiza indeksa digitalne ekonomije i društva

konvergencije sa Evropskom unijom. S tim u vezi, sve ekonomije Zapadnog Balkana, svesne su važnosti prikupljanja podataka i merenja napretka u kontekstu DESI, i ulažu svoj trud u obezbeđivanje podataka za izračunavanje većine DESI indikatora.

Predmet pažnje i razmatranja ovog rada jeste komparativna analiza Indeksa digitalne ekonomije i društva Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Shodno tome, nakon uvodnih razmatranja, drugi deo rada posvećen je objašnjenju Indeksa digitalne ekonomije i društva. U trećem delu rada, izvršena je uporedna analiza sekundarnih podataka o digitalnim performansama zemalja Zapadnog Balkana i zemalja članica Evropske Unije, na osnovu DESI indikatora. U poslednjem delu rada izvršena je sinteza zaključnih razmatranja navedenog problema.

2. Indeks digitalne ekonomije i društva

Digitalna transformacija preduzeća uključuje tri ključne oblasti: (1) korisničko iskustvo (rad na detaljnom razumevanju potrošača, korišćenje tehnologije za podsticanje rasta broja klijenata i stvaranje jačih kontakata sa svakim od njih); (2) operativne procese (poboljšanje internih procesa korišćenjem digitalizacije i automatizacije, omogućavanje korišćenja digitalnih alata zaposlenima radi efikasnijeg obavljanja posla i prikupljanje podataka radi donošenja strateških poslovnih odluka); (3) poslovne modele (transformacija poslovanja povećanjem fizičke ponude pomoću digitalnih alata, korišćenje tehnologije za pružanje kvalitetnijih usluga) (Janićijević, 2021).

Sastavnim elementima digitalne transformacije smatraju se (Janićijević, 2021):

- tehnologija zasnovana na digitalnom obliku stvari i pojava, i to: Internet stvari (Internet of Things), Veštačka inteligencija (Artificial Intelligence), Analitika velikih podataka (Big Data), Virtualna realnost (Virtual Reality), trodimenzionalna štampa (3D printing), proširena stvarnost (Augmented Reality), planiranje resursa preduzeća (ERP), Mašinsko učenje (Machine Learning);
- podaci kao osnovni resurs;
- diskontinuelne promene, u vidu radikalnih, sveobuhvatnih i revolucionarnih promena poslovanja;
- poslovni procesi kao osnovni objekti promena;
- poslovni model, poslovno područje i način na koji se kreira i isporučuje vrednost potrošaču, kao izvedeni objekti promena.

Digitalne performanse država neophodno je pratiti putem odgovarajućih standardizovanih izveštaja. Ovi izveštaji obuhvataju Indeks digitalne ekonomije i društva (Digital Economy and Society Index - DESI). DESI je kompozitni indeks koji sumira relevantne indikatore o digitalnim performansama Evrope i prati evoluciju zemalja članica Evropske unije u digitalnoj konkurentnosti. DESI indeks je usmeren na četiri glavne oblasti: ljudski kapital, povezanost, integraciju digitalne tehnologije i digitalne javne usluge. Struktura DESI indeksa se periodično menja kako bi odražavala najnoviji tehnološki i politički razvoj u Evropskoj uniji. Tokom pandemije Covid-19, države članice su pojačale svoje napore za razvojem digitalizacije, ali se i dalje bore da otklone nedostatke u digitalnim veštinama, digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća i uvođenju naprednih 5G mreža. Evropska komisija je 2021. godine značajno prilagodila DESI kako bi

odražavao dve glavne političke inicijative koje će imati uticaj na digitalnu transformaciju u Evropskoj uniji u narednim godinama: Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility – RRF) i Kompas digitalne decenije 2030 (2030 Digital Decade Compass) (Tintor et al, 2022).

Od 2014. do 2022. godine, Indeks digitalne ekonomije i društva sumirao je indikatore o digitalnom učinku Evrope i pratio napredak zemalja Evropske unije. Od 2023. godine, i u skladu sa Programom politike digitalne decenije 2030 (Digital Decade Policy Programme 2030), DESI je integrisan u izveštaj o stanju digitalne decenije i koristi se za praćenje napretka ka digitalnim ciljevima (The European Commission, 2024b).

Mehanizam za oporavak i otpornost je instrument oporavka koji je stupio na snagu u februaru 2021. godine, sa ciljem ublažavanja ekonomskog i socijalnog uticaja pandemije COVID-19, čime će se distribuirati do 800 milijardi evra u vidu grantova i kredita državama članicama Evropske unije. Države članice će koristiti sredstva za sprovođenje ambicioznih reformi i investicija kako bi svoje ekonomije i društva učinile održivijim, otpornijim i spremnijim za zelenu i digitalnu tranziciju. RRF je strukturiran oko šest stubova: zelena tranzicija, digitalna transformacija, ekonomska kohezija, produktivnost i konkurentnost, socijalna i teritorijalna kohezija, zdravstvo, ekonomske, socijalne i institucionalne politike otpornosti za sledeću generaciju (Tintor et al, 2022). Evropska unija je izdvojila značajna sredstva za podršku digitalnoj transformaciji. Trenutno, države članice su izdvojile 131 milijardu evra za digitalne reforme i investicije u svojim nacionalnim planovima za oporavak i otpornost koje je odobrila Evropska komisija, što predstavlja 26% njihove alokacije RRF-a. Predložene reforme i investicije su premašile digitalni cilj od 20%. Države članice koje su odlučile da investiraju više od 30% svojih sredstava iz RRF-a u digitalni sektor su Austrija, Nemačka, Luksemburg, Irska i Litvanija (The European Commission, 2024b).

Kompas digitalne decenije Evropske unije do 2030. godine predstavljen je u martu 2021. godine i zasniva se na četiri stuba: digitalno kvalifikovano stanovništvo i visokokvalifikovani digitalni stručnjaci, bezbedna i održiva digitalna infrastruktura, digitalna transformacija preduzeća i digitalizacija javnih usluga. Ključne oblasti politike za postizanje ovih ciljeva uključuju cloud computing, veštačku inteligenciju, digitalne identitete, podatke i povezanost (Tintor et al, 2022).

Slika 1: Kompas digitalne decenije 2030

Izvor: European Commission, 2024a

Veštine (skills) obuhvataju: IKT stručnjake (20 miliona) i Osnovne digitalne veštine (minimum 80% stanovništva). Bezbedne i održive digitalne infrastrukture uključuju:

Digitalna konvergencija Zapadnog Balkana i Evropske unije: komparativna analiza indeksa digitalne ekonomije i društva

Povezanost, Najsavremenije poluprovodnike, Podatke - Edge & Cloud i Računarstvo (prvi računar sa kvantnim ubrzanjem). Digitalna transformacija preduzeća (Business) obuhvata: Usvajanje tehnologija - Tech up-take (75% kompanija u Evropskoj uniji koristi oblak, veštačku inteligenciju ili velike podatke) i Kasne usvajače - Late adopters (više od 90% malih i srednjih preduzeća dostiže barem osnovni nivo digitalnog intenziteta). Digitalizacija javnih usluga (Government) odnosi se na: Ključne javne usluge (100% onlajn), E-zdravlje (100% građana ima pristup medicinskim kartonima onlajn) i Digitalni identitet (100% građana ima pristup digitalnom identitetu) (European Commission, 2024a).

Napredak ka ovim digitalnim ciljevima za 2030. godinu meri se pojedinačnim indikatorima koji su kombinovani u trenutnim DESI dimenzijama. Četiri DESI dimenzije odgovaraju stubovima Digitalnog kompasa i svaka dimenzija meri određene aspekte digitalne ekonomije i društva. Tako, stubu Veština odgovara Ljudski kapital, stubu Infrastrukture odgovara Povezanost, stubu Business odgovara oblast Integracija digitalne tehnologije, a stubu Government odgovara dimenziji Digitalnih javnih usluga. DESI ima troslojnu strukturu sastavljenu od dimenzija, od kojih je svaka podeljena na skup poddimenzija, koje se sastoje od pojedinačnih indikatora (Tintor et al, 2022).

3. Zapadni Balkan *versus* Evropska unija: komparativna analiza Indeksa digitalne ekonomije i društva

Za kreatora ekonomske politike dobru startnu osnovu za preduzimanje neophodnih aktivnosti u pravcu unapređenja digitalnih performansi nacionalne ekonomije predstavlja poređenje domaće ekonomije sa drugim ekonomijama. Imajući to u vidu, u cilju pružanja relevantnije ocene i potpunijeg prikazivanja prednosti i nedostataka zemalja regiona Zapadnog Balkana u ovom delu rada biće izvršena uporedna analiza ključnih dimenzija i indikatora Indeksa digitalne ekonomije i društva ovih zemalja sa zemljama Evropske unije. Takva analiza bi trebalo da omogući mapiranje ključnih prednosti i nedostataka koje zemlje regiona poseduje u ovom domenu, radi stvaranja polazne osnove za pružanje preporuka u pogledu strateških pravaca aktivnosti za unapređenje njihovih digitalnih performansi.

U radu je izvršena komparativna analizu sekundarnih podataka iz sledećih izvora:

- WB DESI 2022: Regionalni Savet za Saradnju (Regional Cooperation Council, RCC), za zemlje Zapadnog Balkana,
- DESI 2022: Evropska komisija, za članice Evropske unije.

Struktura DESI (Digital Economy and Society Index) indeksa sastoji se od četiri glavne dimenzije, koje obuhvataju ključne aspekte digitalnog razvoja. Svaka dimenzija se dalje razlaže na poddimenzije i indikatore, koji se agregiraju u kompozitni indeks. Struktura indeksa za 2022. godinu za koju su dostupni podaci za zemlje Zapadnog Balkana uključuje sledeće:

1. Ljudski kapital, dimenzija koja meri dostupnost i kvalitet digitalnih veština u populaciji, raščlanjena je u 2 poddimenzije, koje su dalje podeljene na 7 indikatora, i to:

a) Poddimenzija Veštine korisnika Interneta:

- digitalne veštine osnovnog nivoa (% stanovništva sa barem osnovnim digitalnim veštinama),
- digitalne veštine naprednog nivoa (% stanovništva sa naprednim veštinama),
- softverske veštine osnovnog nivoa (% stanovništva sa barem osnovnim softverskim veštinama)

b) Napredne veštine i razvoj:

- IKT stručnjaci (% IKT stručnjaka u ukupnoj zaposlenosti),
- žene IKT stručnjaci (% IKT stručnjaka ženskog pola u ukupnoj zaposlenosti),
- IKT obuka, preduzeća
- stepen diplomiranja u IKT oblasti (% IKT diplomaca u ukupnim diplomcima);

2. Povezanost, dimenzija kojom se procenjuje dostupnost i kvaliteta Internet infrastrukture, sastoji se od četiri poddimenzije i deset indikatora, uključujući:

- pokrivenost fiksnog širokopolasnog interneta (% domaćinstava sa pristupom),
- pokrivenost brzog i ultrabrzog interneta (≥ 100 Mbps, ≥ 1 Gbps),
- mobilni širokopolasni pristup (4G, 5G pokrivenost i penetracija),
- cena pristupa internetu (u odnosu na prosečan prihod);

3. Integracija digitalne tehnologije, dimenzija koja analizira digitalizaciju preduzeća i e-trgovinu, podeljena je na 3 poddimenzije i uključuje 11 indikatora, i to:

- digitalna intenzivnost (% MSP sa najmanje osnovnim nivoom digitalne intenzivnosti),
- digitalne tehnologije za poslovanje (% preduzeća koji koristi softversku aplikaciju za planiranje resursa (ERP), % preduzeća koji koristi društvene mreže, % preduzeća koji koristi Cloud Computing, % preduzeća koji koristi Big data analize, % preduzeća koji koristi AI tehnologije, % preduzeća koji koristi IKT za ekološku održivost, % preduzeća koji šalje e-fakture),
- e-trgovina (MSP on line prodaja, prihodi od e-trgovine, on-line prekogranična prodaja);

4. Digitalne javne usluge, dimenzija koja meri nivo digitalizacije javne uprave i usluga, sastoji se od jedne poddimenzije i uključuje pet indikatora, i to:

- korisnici e-uprave (% Internet korisnika e-uprave),
- upotreba eID i eDokumenata (unapred popunjeni obrasci, skor 0-100),
- e-uprava za građane ((online dostupnost i korisnička orijentacija)
- e-uprava za preduzeća (usluge za poslovne subjekte),
- otvoreni podaci i digitalna interoperabilnost (% maksimalnog rezultata otvorenih podataka).

Svaka dimenzija ima svoju ponderisanu vrednost u ukupnom DESI skoru i izražava se kao brojevana vrednost na skali od 0 do 100 (više vrednosti znače veći stepen razvoja u toj dimenziji). Svaka dimenzija ima poddimenzije i indikatore. Ukupni DESI skor (0–100) se dobija kao agregirani izraz ovih dimenzija, uz standardizaciju i ponderaciju po unapred definisanoj metodologiji Evropske komisije.

Digitalna konvergencija Zapadnog Balkana i Evropske unije: komparativna analiza indeksa digitalne ekonomije i društva

Slika 2: Ukupni DESI skor, Zapadni Balkan i Evropska unija, 2022

Izvor: Prikaz autora na osnovu podataka Kastrati et al., 2022

Analizirajući podatke sa Slike 2. jasno se može uočiti da region Zapadnog Balkana u pogledu DESI pokazatelja značajno zaostaje za prosekom Evropske unije. Regionalni lider u pogledu DESI indikatora je Crna Gora, koja je ostvarila najvišu vrednost indeksa (35,1), potom slede Srbija (34,9) i Albanija (30,2), što ukazuje na strateški fokus ovih zemalja na digitalne politike.

Tabela 1. DESI skor po dimenzijama, Zapadni Balkan i Evropska unija, 2022

Dimenzija /Zemlja	Albanija	Bosna i Hercegovina	Crna Gora	Severna Makedonija	Srbija	Zapadni Balkan (prosek)	Evropska unija (prosek)
Ljudski kapital	7,6	6,3	10,4	7,9	10,2	8,48	11,4
Povezanost	8,1	4,9	10,4	4,8	8,7	7,38	15,0
Integracija digitalnih tehnologija	5,6	4,4	8,5	4,0	5,4	5,58	9,0
Digitalne javne usluge	8,9	7,5	5,8	8,1	10,5	8,16	16,8

Izvor: Prikaz autora na osnovu podataka Kastrati et al., 2022.

Prethodnu konstataciju potvrđuju i podaci iz Tabele 1, koja daje uvid u ostvarene vrednosti DESI pokazatelja po ključnim dimenzijama. Naime, zaostajanje regiona Zapadnog Balkana za Evropskom unijom jasno je izraženo po svim dimenzijama, a naročito prema dimenziji Digitalne javne usluge i Povezanost, budući prema ovim dimenzijama vrednost DESI indikatora je u proseku dvostruko niža u odnosu na prosek Evropske unije. Najslabije performanse među zemljama regiona u dimenziji Povezanost

beleže Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija (4,9 i 4,8, respektivno), dok u dimenziji Digitalne javne usluge Crna Gora ostvaruje performanse ispod proseka regiona (5,8).

1) Ljudski kapital

Dimenzija Ljudski kapital meri veštine koje su potrebne kako bi se iskoristile prednosti koje nudi digitalno društvo. Digitalne veštine obuhvataju širok spektar sposobnosti za korišćenje digitalnih uređaja, aplikacija i informacija, koji se smatraju pokretačima korišćenja Interneta, digitalnih javnih servisa i napredne digitalne tehnologije, kao što su veštačka inteligencija, analitika velikih podataka i usluge u oblaku.

Slika 3: Dimenzija Ljudski kapital, Zapadni Balkan i Evropska unija, 2022

Izvor: Prikaz autora na osnovu podataka Kastrati et al., 2022.

Moglo bi se uočiti da u dimenziji Ljudski kapital sve zemlje regiona Zapadnog Balkana ostvaruju vrednosti ispod proseka Evropske unije usled posedovanja nižeg stepena razvoja digitalnih veština (Slika 3)). Među zemljama regiona najveću vrednost indikatora u dimenziji Ljudski kapital ostvaruju Crna Gora i Srbija.

Posmatrano prema poddimenzijama moglo bi se uočiti da: (1) u poddimenziji Veštine korisnika Interneta, Crna Gora, Srbija i Bosna i Hercegovina ostvaruju rezultate iznad proseka regiona u celini, kao i da (2) u poddimenziji Napredne veštine i razvoj, koja se uglavnom odnosi na broj IKT stručnjaka, žena IKT stručnjaka i IKT diplomirane, Srbija i Albanija ostvaruju najveće skorove, koji su iznad proseka regiona i Evropske unije, a slede ih Crna Gora i Severna Makedonija sa rezultatima iznad proseka regiona.

Pokazatelji Veštine korisnika Interneta odnose se na pet oblasti digitalnih veština: informacione veštine i veštine rukovanja podacima, veštine komunikacije i saradnje, veštine kreiranja digitalnog sadržaja, veštine bezbednosti i veštine rešavanje problema. Da bi imali barem osnovne digitalne veštine, ljudi moraju da znaju kako da obave bar jednu aktivnost iz svake od ovih oblasti. Prema raspoloživim podacima za 2021. godinu 85% stanovnika na Zapadnom Balkanu je koristilo Internet u poslednjih 12 meseci 2021. godine, a samo 35% je posedovao barem osnovne digitalne veštine. Crna Gora i Srbija ostvaruju

Digitalna konvergencija Zapadnog Balkana i Evropske unije: komparativna analiza indeksa digitalne ekonomije i društva

najviše skorove u region Zapadnog Balkana, sa 47% i 41% ljudi sa barem osnovnim digitalnim veštinama, respektivno.

Prema Indikatoru Digitalne veštine naprednog nivoa, koji meri gornji osnovni rezultat u aktivnostima koje se odnose na svih pet specifičnih oblasti (informaciona i sposobnost čitanja, razumevanja i komunikacije podataka u kontekstu, komunikacija i saradnja, kreiranje digitalnog sadržaja, bezbednost i rešavanje problema), samo 9% stanovništva u regionu imalo je iznad osnovnih digitalnih veština, što je znatno ispod proseka Evropske unije (27%). Prema indikatoru Softverske veštine osnovnog nivoa, od svih zemalja regiona najbolje rezultate ostvaruje Crna Gora sa 81% stanovništva koje poseduje barem osnovne softverske veštine u 2021. godini, a potom sledi Srbija i Bosna i Hercegovina sa 64% i 63% respektivno.

Tabela 2. Vrednosti indikatora u poddimenzijama Veštine korisnika Interneta i Napredne veštine i razvoj, Zapadni Balkan i Evropska unija, 2021

Poddimenzija	Albanija	Bosna i Hercegovina	Crna Gora	Severna Makedonija	Srbija	Zapadni Balkan (prosek)	Evropska unija (prosek)
Veštine korisnika Interneta							
Digitalne veštine osnovnog nivoa	24,0	35,0	47,0	35,0	41,0	36,4	53,9
Digitalne veštine naprednog nivoa	4,0	5,0	9,0	8,0	12,0	7,6	26,5
Softverske veštine osnovnog nivoa	37,0	63,0	81,0	43,0	64,0	57,6	66,2
Napredne veštine i razvoj							
IKT stručnjaci	3,6	1,4	1,4	2,3	3,3	2,4	4,5
Žene IKT stručnjaci	27,8	0	16,4	23,3	23,5	18,2	19,1
IKT obuka, preduzeća	13,9	15	16	12	16	14,6	19,7
Stepen diplomiranja u IKT oblasti	4,7	5,1	7,9	5,9	7,1	6,1	3,9

Izvor: Prikaz autora na osnovu podataka Kastrati et al., 2022.

2) Povezanost

Dimenzija Povezanost uključuje punudu i tražnju fiksnog i mobilnog širokopojasnog pristupa, što implicira da su i pokrivenost širokopojasnom mrežom i upotreba integrisani u ovu dimenziju. Prema raspoloživim podacima (Tabela 3), region Zapadnog Balkana zaostaje za Evropskom unijom, uglavnom zbog 5G usluga koje nisu bile dostupne u regionu Zapadnog Balkana 2021. Najbolje performanse u ovoj dimenziji ostvaruje Crna Gora, a potom slede Srbija i Albanija sa rezultatima iznad proseka regiona.

U obe poddimenzije, Pokriće fiksnog širokopojasnog interneta i Pokriće brzog i ultrabrzog Interneta, Crna Gora ostvaruje rezultate koji su iznad proseka zemalja regiona i

Evropske unije. U poddimenziji Mobilni širokopojasni pristup, Srbija i Crna ostvaruju najbolje performanse (9,5 i 8,8, respektivno) koje su iznad proseka regiona u celini, ali se i dalje nalaze daleko ispod prosečnog skora ove poddimenzije za Evropsku uniju. Albanija i Srbija imaju najviše ocene za poddimenziju Cena pristupa internetu (5,9 i 5,0, respektivno), što znači da su njihove cene pristupa Internetu niže u odnosu na prosek Evropske unije.

Tabela 3. Dimenzija Povezanost, Zapadni Balkan i Evropska unija, 2022

Povezanost	Albanija	Bosna i Hercegovina	Crna Gora	Severna Makedonija	Srbija	Zapadni Balkan (prosek)	Evropska unija (prosek)
Pokriće fiksnog širokopojasnog interneta	5,1	4,5	11,0	4,9	5,9	6,3	9,3
Pokriće brzog i ultrabrzog interneta	15,1	6,7	18,4	4,8	14,6	11,9	17,3
Mobilni širokopojasni pristup	6,4	5,1	8,8	6,8	9,5	7,3	27,0
Cena pristupa internetu	5,9	3,4	3,6	2,9	5,0	4,2	6,3

Izvor: Prikaz autora na osnovu podataka Kastrati et al., 2022.

3) Integracija digitalne tehnologije

Dimenzija Integracija digitalne tehnologije meri digitalizaciju poslovanja (korišćenje elektronskih informacija, deljenje, društvene mreže i naprednije digitalne tehnologije, kao što su usluge u oblaku, analitika velikih podataka i veštačka inteligencija), aktivnosti preduzeća u vezi sa održivošću životne sredine i e-trgovinom.

Performanse regiona u ovoj dimenziji su ispod prosečnih performansi Evropske unije, što potvrđuju i podaci (Slika 4). Među zemljama regiona najbolje pozicionirana je Crna Gora, a potom slede Albanija i Srbija. Prema raspoloživim podacima (Kastrati et al., 2022), digitalne performanse zemalja regiona prema ključnim poddimenzijama se mogu sumirati na sledeći način.

U poddimenziji Digitalna intenzivnost, koja se meri preko indikatora % MSP sa barem osnovnim nivoom digitalne intenzivnosti, prema raspoloživim podacima iz 2021. godine (Kastrati et al., 2022), samo 35% MSP u regionu je dostiglo najmanje osnovni nivo digitalne intenzivnosti, što je u poređenju sa prosekom Evropske unije manje za 20 procentualnih poena. Najbolje rezultate prema ovom indikatoru su ostvarile Crna Gora i Srbija (48% i 42% respektivno), a potom slede Albanija i Bosna i Hercegovina (32%) i Severna Makedonija (26%). U poddimenziji Digitalne tehnologije za poslovanje, prema indikatoru % preduzeća koji koristi ERP softverske aplikacije, 24% preduzeća u regionu Zapadnog Balkana koristilo je u 2021. godini ERP softverske aplikacije (38% u Evropskoj uniji), pri čemu najviše u Crnoj Gori i Albaniji (38% i 35,8%, respektivno). Potom slede Bosna i Hercegovina sa 26%, Srbija sa 22% i Severna Makedonija sa 15%. Prema indikatoru % preduzeća koji koristi društvene mreže, 23% preduzeća u regionu je koristilo

Digitalna konvergencija Zapadnog Balkana i Evropske unije: komparativna analiza indeksa digitalne ekonomije i društva

dve ili više vrste ovih medija, što je neznatno ispod proseka Evropske unije (29%), pri čemu najviše u Crnoj Gori (32,6%). Ostale zemlje regiona beleže znatno slabije performanse prema ovom indikatoru (Srbija 16%, Albanija 15,9%, Bosna i Hercegovina 14%, Severna Makedonija 13%).

Slika 4: Dimenzija Integracija digitalne tehnologije, Zapadni Balkan i Evropska unija, 2022

Izvor: Grafički prikaz autora na osnovu podataka Kastrati et al., 2022

Posmatrano prema indikatoru % preduzeća koji koristi računarstvo u oblaku, u regionu su najbolje pozicionirane Srbija, Albanija i Crna Gora, 22%, 20,7% i 20%, respektivno), dok ostale zemlje ostvaruju ispod prosečne performanse (Severna Makedonija 10%, Bosna i Hercegovina 7%). Najveći udeo preduzeća koji koristi analitiku velikih podataka zabeležen je u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Albaniji (15%, 13% i 10,4%), dok je u Bosni i Hercegovini i Srbiji (3,9% i 3,8%) to učešće ispod proseka regiona i Evropske unije (34,2%). U Severnoj Makedoniji 10 % preduzeća koristi AI tehnologije, što je znatno iznad proseka Evropske unije (7,9%), i primetno je znatno zaostajanje ostalih zemalja regiona (Srbija 1%, Bosna i Hercegovina 2%, Crna Gora 3%, Albanija 4%). Udeo preduzeća koji koristi IKT za ekološku održivost od čak 61,2% registrovan je u Crnoj Gori, što je najbolje ostvaren skor u odnosu na prosekc Evropske unije (65,9%). I ostale zemlje regiona beleže su relativno slične performanse po pitanju ovog indikatora: Srbija 57,9%, Severna Makedonija 58,8%, Bosna i Hercegovina 54,4%, Albanija 55,2%. Najveći udeo preduzeća koji šalje e-fakture registrovan je u Crnoj Gori (43,8%), što je za 11,6 procentnih poena iznad proseka Evropske unije. Najslabije performanse prema ovom indikatoru zabeležene su u Severnoj Makedoniji (7%), dok je u Srbiji, Albaniji i Bosni i Hercegovini to učešće oko 19%.

Poddimenzija E-trgovina meri onlajn prodaju ostvarenu kroz web stranice, aplikacije ili tržišta (web prodaja). U 2021. godini 16% MSP je ostvarivalo prekograničnu on line prodaju u Crnoj Gori, što je u poređenju sa prosekom Evropske unije od 8,7% rekordan skor. Najslabije rezultate u regionu i daleko ispod proseka Evropske unije

ostvarila je Severna Makedonija (1%), potom Srbija (3%), Albanija (4,9%) i Bosna i Hercegovina (7%). Što se tiče udela MSP u on line prodaji, Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina su ostvarile bolje performanse u odnosu na prosek Evropske unije (26,0%, 23,0% i 20,0% prema 18,5%, respektivno), dok su prihodi od e – trgovine najveći u Crnoj Gori (12,6%) i iznad proseka Evropske unije (11,6%). Najniži udeo prihoda od e – trgovine u ukupnoj prodaji ostvarila su preduzeća u Severnoj Makedoniji, 1%, Srbiji 4%, Albaniji 6,9 % i Bosni i Hercegovini 8%.

4) Digitalne javne usluge

Dimenzija Digitalne javne usluge meri digitalnu transformaciju ključnih javnih usluga za građane i preduzeća, broj korisnika e-uprave, kao i zrelost politika otvorenih podataka. U ovoj dimenziji region Zapadnog Balkana ostvaruje performanse znatno ispod proseka Evropske unije (Slika 5). Najbolje performanse među zemljama regiona ostvarila je Srbija (42,1%), a zatim slede Albanija i Severna Makedonija (35,6% i 32,4%). Nešto slabije rezultate ostvarila je Bosna i Hercegovina (30,1%), a najslabije je rangirana Crna Gora (23,1%).

Slika 5: Dimenzija Digitalne javne usluge, Zapadni Balkan i Evropska unija, 2022

Izvor: Prikaz autora na osnovu podataka Kastrati et al., 2022

Prema raspoloživim podacima (Kastrati et al., 2022), najveći broj individua koji je koristio usluge e-uprave u 2021. godini, zabeležen je u Albaniji i Srbiji (43% i 40%, respektivno), što je u poređenju sa prosekom Evropske unije (64,8%) relativno dobar rezultat. Najslabije rezultate ostvarila je Bosna i Hercegovina (22%), potom slede Severna Makedonija (32%) i Crna Gora (36%). Srbija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Albanija ostvarile su rezultate iznad proseka Evropske unije (64,5%) prema indikatoru indikatoru unapred popunjenim formularima (7,2%, 75,4%, 73,3% i 70,7%, respektivno). Crna Gora najviše zaostaje za regionom i Evropskom unijom prema ovom indikatoru (samo 21,5%).

Prema indikatoru E-uprava za građane, najbolje rangirane u regionu su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija (49,4, 48,4 i 42,8, respektivno), što predstavlja dobar skor, imajući u vidu njihovo manje relativno zaostajanje u odnosu na prosek Evropske unije (74,6). Nešto slabije rezultate ostvarile su Albanija (34,8) i Severna Makedonija (35,5). Na

Digitalna konvergencija Zapadnog Balkana i Evropske unije: komparativna analiza indeksa digitalne ekonomije i društva

skali od 0-100 prema indikatoru E-uprava za preduzeća, najbolje rangirane su Albanija (68,5), Srbija (68,4) i Severna Makedonija (61,2), koje ujedno beleže i relativno manje zaostajanje u odnosu na prosek Evropske unije (81,7). Među zemljama regiona najslabije rezultate ostvarile su Bosna i Hercegovina (58,4) i Crna Gora (42,8). U odnosu na Evropsku uniju (prosek 81,1%), region značajno zaostaje kada su u pitanju otvoreni podaci i digitalna interoperabilnost. Srbija, Crna Gora i Severna Makedonija sa 57,1%, 53,3% i 49,4% su regionalni lideri u oblasti otvorenost podataka, izraženo u procentima od maksimalno mogućeg rezultata, potom sledi Albanija (40,9%), dok Bosna i Hercegovina znatno zaostaje za regionom prema ovom indikatoru (7,6%),

3. Zaključak

U ovom radu je izvršena sveobuhvatna komparativna analiza digitalnih performansi zemalja Zapadnog Balkana i članica Evropske unije primenom metodološki uporedivog DESI indeksa na osnovu najnovijih dostupnih podataka za 2022. godinu, radi identifikovanja ključnih izazova i potencijala regiona Zapadnog Balkana u procesu digitalne konvergencije. Analiza je obuhvatila četiri ključne dimenzije digitalnog razvoja, uključujući ljudski kapital, povezanost, integraciju digitalnih tehnologija i digitalne javne usluge. Na taj način omogućeno je identifikovanje oblasti u kojima region beleži najveće prednosti, ali nedostatke koji postavljaju izazove na putu ka digitalnoj konvergenciji.

Analizom dimenzije Ljudski kapital utvrđen nizak nivo digitalnih veština u opštoj populaciji, kao i nedovoljna prisutnost naprednih digitalnih kompetencija u regionu. Sa 36,4% korisnika koji poseduju barem osnovne digitalne veštine u proseku, region Zapadnog Balkana značajno zaostaje za Evropskom unijom (53,9%). Poseban problem predstavlja niska zastupljenost naprednih digitalnih veština (samo 7,6% naspram 26,5% u Evropskoj uniji), što direktno utiče na mogućnosti za razvoj digitalno intenzivne ekonomije. Međutim, pozitivni pomaci su uočeni kod broja IKT diplomaca, kao i u relativno visokom učešću žena u IKT sektoru u nekim zemljama (Albanija i Srbija).

Analizom druge dimenzije, Povezanost, identifikovano je postojanje ozbiljnih infrastrukturnih barijera u regionu. U poređenju sa prosekom Evropske unije, region ostvaruje dvostruko niže skorove, posebno u pogledu mobilnog širokopojasnog pristupa (7,3 prema 27) i pristupa brzom i ultrabrzom mreži. Nedostatak dostupnosti 5G tehnologije i ograničen obim pokrivenosti fiksnom mrežom ukazuju na potrebu za većim javnim i privatnim ulaganjima u digitalnu infrastrukturu. Ipak, pojedine zemlje, kao što su Crna Gora i Srbija, pokazuju napredak i iznadprosečne regionalne rezultate u domenu pokrivenosti i pristupačnosti.

Treća dimenzija meri stepen digitalizacije preduzeća i upotrebu savremenih tehnologija. Podaci ukazuju na nedovoljnu primenu naprednih digitalnih rešenja, kao što su veštačka inteligencija, analitika velikih podataka i usluge u oblaku. Iako Crna Gora beleži relativno dobre rezultate u upotrebi e-faktura i IKT za ekološku održivost, prosečni rezultati regiona ostaju ispod proseka Evropske unije. Osim toga, zabrinjavajuća je činjenica što veliki broj malih i srednjih preduzeća još uvek ne dostiže ni osnovni nivo digitalne intenzivnosti.

Analizom je utvrđeno da region ostvaruje nezadovoljavajuće performanse kada je u pitanju digitalizacija javnog sektora. Iako su zabeleženi napori u unapređenju e-uprave, region u proseku beleži značajno zaostajanje, posebno u oblastima digitalne interoperabilnosti i dostupnosti otvorenih podataka. Srbija, kao najbolji regionalni primer, pokazuje relativno dobre performanse u ovoj oblasti, dok Crna Gora i Bosna i Hercegovina beleže najslabije rezultate. Upotreba digitalnih javnih usluga, uključujući eID i unapred popunjene obrasce, neujednačena među zemljama regiona.

U cilju smanjenja razlika i ubrzanja procesa digitalne transformacije, neophodno je da zemlje regiona Zapadnog Balkana intenziviraju ulaganja u razvoj digitalnih veština, modernizuju infrastrukturu, osnaže digitalizaciju malih i srednjih preduzeća i unaprede kvalitet i dostupnost javnih digitalnih usluga. Održiva digitalna konvergencija zahteva jasno usmerene nacionalne politike, ali i dublju regionalnu saradnju i dosledno usklađivanje sa ciljevima Digitalnog kompasa Evropske unije do 2030. godine. Integrisan i strateški pristup digitalnoj transformaciji osnovu je za ubrzano smanjenje digitalnog jaza između Zapadnog Balkana i Evropske unije, u kontekstu ostvarivanja održivog, inkluzivnog i tehnološki konkurentnog regiona Zapadnog Balkana.

Literatura

- Čelik, P. (2021). *Digitalna transformacija*. Beograd: Akademska misao.
- Chen, X., Despeisse, M., Dahlman, P., Dietl, P. & Johansson, B. (2021). *The Environmental Implications of Digitalization in Manufacturing: A Case Study*. Singapore: Springer Nature. DOI: 10.1007/978-981-15-6779-7_18.
- Domazet, I. & Marjanović, D. (2023). Informacione i komunikacione tehnologije - ključni faktor konkurentne digitalne ekonomije. In: 28th International Scientific Conference *Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management SM* (pp. 326-332). Subotica: Faculty of Economics.
- EU4Digital (2020). Digital Economy and Society Index (DESI), preuzeto sa: <https://eufordigital.eu/library/digital-economy-and-society-index-desi-2020/>, pristupljeno: 15. April 2025.
- European Commission (2024a). Europe's Digital Decade: digital targets for 2030, preuzeto sa: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en, pristupljeno: 15. April 2025.
- European Commission (2024b). The Digital Economy and Society Index (DESI), preuzeto sa: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi>, pristupljeno: 15. April 2025.
- Janićijević, N. (2021). Značaj menadžmenta promena u digitalnoj transformaciji poslovanja. U: Brkić, A. (Ed.), *Stanje i perspective digitalne transformacije poslovanja zemalja Zapadnog Balkana*. Zenica: Ekonomski fakultet.
- Kastrati, P., Maraš, T. & Regional Cooperation Council (2022). Western Balkans digital economy society index – WB DESI 2022 Report. Sarajevo: Regional Cooperation Council.
- Petrović-Randelović, M. & Stevanović, T. (2023). Digitalna transformacija u funkciji održivog razvoja sektora poljoprivrede u Republici Srbiji, U: Đukić, T. & Radenković Jocić, D. (Eds) *Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije* (pp. 269-286). Niš: Ekonomski fakultet.

Digitalna konvergencija Zapadnog Balkana i Evropske unije: komparativna analiza indeksa digitalne ekonomije i društva

- Petrović-Randelović, M. & Stevanović, T. (2024). Značaj digitalne transformacije za razvoj automobilske industrije, U: Đukić, T. & Radenković Jocić, D. (Eds) *Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije* (pp. 259-274). Niš: Ekonomski fakultet.
- Tintor, V., Advisory, S., Jovanović, N., Mark, P., Bocarova, V. & Mihailo Bugarski, M. (2022). *Western Balkan Digital Economy and Society Index Report 2022*. Sarajevo: Regional Cooperation Council.

DIGITAL CONVERGENCE OF THE WESTERN BALKANS AND THE EUROPEAN UNION: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY INDEX

***Abstract:** Digital transformation is a key pillar of modern economic, social and institutional development. The European Union institutionalized this process through the creation of a comprehensive indicator - the Digital Economy and Society Index (DESI), which measures the level of development of the digital economy and society in member states. Given that the countries of the Western Balkans are not part of the European Union, but are included in the process of European integration, the WB DESI was developed as a methodologically comparable index that enables the assessment of their digital performance. This paper aims to, using the latest available data from 2022, compare the performance of the countries of the Western Balkans with the member states of the European Union, both overall and by individual dimensions of the DESI index. The results of the research show that the countries of the Western Balkans are significantly behind the member states of the European Union in all dimensions of the DESI index, human capital, connectivity, integration of digital technologies and digital public services. Based on the identified challenges and limitations, recommendations were made for improving the digital convergence of the countries of the Western Balkans.*

***Key words:** digital transformation, Digital Economy and Society Index, Western Balkans, European Union.*